

Таможенный контроль в Евразийском экономическом союзе и Европейском союзе: сравнительный анализ

Кириленко В. П.^{*}, Абрамова Т. А.

Северо-Западный институт управления РАНХиГС, Санкт-Петербург, Российская Федерация;

* e-mail: v.vvaas@yandex.ru

ORCID: 0000-0003-4445-1682

РЕФЕРАТ

Исследование института таможенного контроля является частью международных интеграционных процессов. Под быстроменяющимися международными мировыми фактами международный товарооборот в одних направлениях сокращается, а в других увеличивается, что влияет на экономику всех стран, на их соответствие современным тенденциям. Частью всех этих процессов является таможенный контроль, который представляет собой один из видов контроля на государственной границе, требующий обеспечения национальной безопасности государств. В статье сравнивается институт таможенного контроля в ЕАЭС и ЕС. На этой основе проводится сравнение по ряду критериев и ключевых особенностей, в том числе исследованию подлежат правовой режим товаров, находящихся под таможенным контролем. Анализу подвергаются все этапы от начала до завершения. Комментариям подвергается общая компетенция таможенных органов в области таможенного контроля. Изучая законодательство о таможенном регулировании ЕАЭС и ЕС, анализируются обстоятельства нахождения товаров под таможенным контролем. В результате сравнения института таможенного контроля в ЕАЭС и ЕС были выявлены как схожие, так и различные черты. Сравнение показало смешанную картину, так как два объединения находятся на различных стадиях политического и экономического развития, а также характеризуются различными историческими и географическими особенностями.

Цель. Исследование основных критериев института таможенного контроля в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и Европейском союзе (ЕС).

Задачи. Характеристика экономических союзов ЕАЭС и ЕС, а также изучение форм таможенного контроля в ЕАЭС и раскрытие проведения таможенного контроля в ЕС.

Методология. Сравнительно-правовой анализ международного, наднационального и таможенного права, а также изучение и анализ научно-популярной литературы, описание и обобщение материала в процессе исследования.

Результаты. Защита безопасности государства напрямую связана с экономической деятельностью, а именно с постоянно протекающими и нарастающими темпами международной торговли. Государства, объединяясь в союзы, формируют единое правовое поле, в котором создают нормативно-правовую базу. ЕС ввел институт таможенного контроля ранее ЕАЭС, так как ЕАЭС при создании законодательства регулирования таможенной области опирался на европейский опыт. С учетом этого данный институт имеет схожие цели и элементы назначения его проведения.

Выводы. Активно развивающиеся интеграционные процессы приводят к увеличению мирового товарооборота и усилению контроля на межгосударственных границах. Каждое государство, а вместе с ним и союзы стремятся к безопасной и быстрой торговле. Такими инструментами становятся многие элементы, один из них таможенный контроль. Институт, который контролирует законность, безопасность и сотрудничество участников внешнеэкономической деятельности с таможенными органами.

Ключевые слова: интеграция, таможенный контроль, ЕАЭС, ЕС, Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур, иностранные товары, таможенное регулирование, международная торговля

Для цитирования: Кириленко В. П., Абрамова Т. А. Таможенный контроль в Евразийском экономическом союзе и Европейском союзе: сравнительный анализ // Евразийская интеграция: экономика, право, политика. 2023. Т. 17. № 3. С. 92–100.
<https://doi.org/10.22394/2073-2929-2023-03-92-100>

Customs Control in the Eurasian Economic Union and the European Union: the Comparative Analysis

Viktor P. Kirilenko*, Tatyana A. Abramova

North-West Institute of Management of RANEPА (Saint Petersburg, Russian Federation)

* e-mail: v.vaas@yandex.ru

ORCID: 0000-0003-4445-1682

ABSTRACT

The study of the Institute of Customs Control is part of international integration processes. Under the rapidly changing international world facts, the international trade turnover in some directions is decreasing, and in others it is increasing at times, which affects the economy of all countries, their compliance with modern trends, part of all these processes is customs control, as one of the types of control at the state border, requiring the national security of states. The article compares the institute of customs control in the EAEU and the EU. On this basis, a comparison is made according to a number of criteria and key features. The legal regime of goods under customs control, its beginning, completion and correlation with other customs institutions are investigated. The general competence of customs authorities in the field of customs control is commented on. The circumstances of the goods being under customs control in accordance with the legislation of the EAEU and the EU on customs regulation are analyzed. As a result of comparing the institute of customs control in the EAEU and the EU, both similar and different features were identified. The comparison showed a mixed picture, since the two associations are at different stages of political and economic development, and are also characterized by different historical and geographical features.

Aim. Study of the main criteria of the Customs Control Institute in the Eurasian Economic Union and the European Union.

Tasks. Characteristics of the economic unions of the EAEU and the EU, as well as the study of forms of customs control in the EAEU and disclosure of customs control in the EU.

Methods. Comparative legal analysis of international, supranational and customs law, as well as the study and analysis of popular science literature, description and generalization of the material in the process of research.

Results. The protection of the security of the State is directly related to economic activity, namely, with the constantly flowing and increasing pace of international trade. States, uniting in unions, form a single legal field in which they create a regulatory framework. The EU introduced the institute of customs control earlier than the EAEU, since the EAEU relied on European experience when creating legislation regulating the customs area. With this in mind, this institute has similar goals and elements of the purpose of its conduct and holding.

Conclusion. Actively developing integration processes lead to an increase in world trade turnover and increased control at interstate borders. Every state, and with it the unions, strive for safe and fast trade. Many elements become such tools, one of them is customs control. An institution that

controls the legality, security and mutual cooperation of customs authorities and participants in foreign economic activity.

Keywords: integration, customs control, EAEU, EU, International convention on the simplification and harmonization of customs procedures, foreign goods, customs regulation, international trade

For citing: Kirilenko V. P., Abramova T. A. Customs Control in the Eurasian Economic Union and the European Union: the Comparative Analysis // Eurasian Integration: Economics, Law, Politics. 2023. Vol. 17. No. 3. P. 92–100. (In Rus.)

<https://doi.org/10.22394/2073-2929-2023-03-92-100>

Введение

В системе мировых хозяйственных связей на особом месте стоит международная торговля. В наше современное время, когда зарождаются и стремительно развиваются иностранное инвестирование, процессы региональной экономической интеграции, мировая кооперация производства, международной торговле до сих пор уделяется высокий уровень внимания, образуя для более трудных и более опытных форм внешнеэкономической деятельности важные истоки.

Торговля на мировом рынке заключается в специфической форме обмена результатами деятельности между покупателями и продавцами всех государств мира, являющейся первоначальным видом мировых хозяйственных связей.

На разных этапах времени, между разными государствами складываются торговые отношения, которые формируются исходя из положения развитости страны, предлагаемого товара, географического положения и других политических и национальных факторов.

Курс на упрощение международной торговли и ускорение прохождения границы уже давно внедряется государствами во всем мире. В результате чего у государства появляется вопрос о том, чтобы международное движение товаров осуществлялось безопасно. Из чего следует, что данный вопрос встает в первоочередное направление в деятельности таможенных органов государств, которые участвуют в мировой торговле, и в результате чего выступает основным условием для поддержания текущего уровня экономического благосостояния государств и его развития в будущем.

В текущих условиях нынешний глобальный мир вынуждает таможенные службы ставить в приоритет задачу, которая настаивает на незамедлительном решении. Во-первых, это способствует развитию внешнеторговой деятельности с использованием упрощений и унификаций таможенного администрирования, во-вторых, сохранению обеспечения национальной безопасности государства на наивысшем уровне, что напрямую связано с беспрекословным соблюдением таможенного законодательства.

Международная торговля с каждым годом развивается максимально быстрыми темпами, что требует соответствия государств мировым стандартам. На своем пути товары проходят большой путь от производства до потребителя через государственные границы многих государств, в связи с чем формируется потребность разного вида контроля на границе [4, с. 252].

Каждая международная торговая сделка проходит этап пересечения границы, который влечет за собой ряд оформления таможенных документов, а также таможенный контроль.

Мировая торговля открывает большие национальные и международные перспективы по развитию страны. Развитие международной торговли позволяет формировать бюджеты и выстраивать национальную безопасность страны, а также повышать уровень национальной экономики. В результате чего безопасное налаживание таких объемов товарооборота стоит в ведении государственного таможенного контроля. На основании того, что торговля с другими странами для государства была значима в формировании развития экономики страны, развитие мировой торговли для государства всегда стоит приоритетной задачей.

В связи с чем данная тема является актуальной, так как она связана с уменьшением таможенных рисков в нынешних реалиях, в которых мировые торговые поставки являются притяжением террориз-

ма и контрабанды. Так сформировалась необходимость в совершенствовании безопасности международной торговли, что привело к сотрудничеству государств на уровне создания союзов.

Стремительное развитие жизни вперед способствует появлению новых форм работы, новых форм торговли, таких как, например, интернет-торговля, развитие почтовой связи. Наличие различных моментов, которые требовали новелл в таможенном законодательстве, развивается.

Всемирной торговой организацией и Всемирной таможенной организацией поставлены общие задачи развития таможенного законодательства: максимально снимать административный барьер при совершении экономической деятельности, способствовать развитию внешнеэкономической деятельности и ускорять процессы таможенного контроля.

Интеграция Евразийского экономического союза

Евразийский экономический союз (далее — ЕАЭС) является международной организацией региональной экономической интеграции. ЕАЭС обладает международной правосубъектностью. ЕАЭС был создан и учрежден Договором о Евразийском экономическом союзе на базе Таможенного союза (далее — ТС), который был подписан 29 мая 2014 г. и вступил в силу 1 января 2015 г. ЕАЭС — это новое экономическое объединение на основе международной интеграции.

В основе идеи создания ЕАЭС лежит обеспечение свободы движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Государства — члены ЕАЭС положили в основу создания союза проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики. ЕАЭС образуют пять самостоятельных и независимых государств: Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика и Российская Федерация (далее — РФ). Целью создания ЕАЭС были: всесторонняя модернизация, кооперация и повышение конкурентоспособности национальных экономик, создание оптимальных условий для стабильного развития в интересах повышения жизненного уровня населения государств-членов¹.

Европейский союз (далее — ЕС) является одним из крупнейших торговых партнеров ЕАЭС. ЕС — это группа из 27 европейских стран, действующих как единый экономико-политический блок, созданный Маастрихтским договором 1992 г., который вступил в силу 1 ноября 1993 г., на основе Европейского экономического сообщества, и нацелен на региональную интеграцию, для обеспечения так называемых четырех свобод: передвижения товаров, услуг, людей и денег.

Таможенный контроль в ЕАЭС

Перемещение товаров через таможенную границу, проведение таможенных операций и околотаможенная инфраструктура неразрывно связаны Таможенным кодексом (далее — ТК) и обеспечением его реализации².

В ТК ЕАЭС, подписанным в Москве 11 апреля 2017 г., в «Договоре о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза» таможенный контроль перенес значимые изменения и сейчас реализуется в новом для себя пространстве — Евразийского экономического союза с 1 января 2018 г.

В п. 41 ст. 2 ТК ЕАЭС дано определение ТК, под которым понимают совокупность совершаемых таможенными органами действий, направленных на проверку и (или) обеспечение соблюдения международных договоров и актов в сфере таможенного регулирования и законодательства государств-членов о таможенном регулировании³.

¹ Евразийский экономический союз // Официальный сайт Евразийского экономического союза. URL: <http://www.eaeunion.org/#about-info> (дата обращения: 09.06.2020).

² Покровская В. В. Таможенное дело. В 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Юрайт, 2020. С. 160.

³ Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (Приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза). Вступил в силу 01.01.2018 [Электронный ресурс] // Официальный сайт Евразийского экономического союза URL: https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01413569/itia_12042017 (дата обращения: 09.06.2023).

ТК входит в систему государственного контроля, а также является самостоятельным институтом таможенной политики и экономики. Стратегия развития ТК формируется при двух факторах. Во-первых, его влияние осуществляет внешнеэкономическая политика государства, которая зависит от выполнения международных обязательств России. Во-вторых, формирование ТК строится с учетом интересов государства, что отражается в защите национального суверенитета и экономической безопасности государства.

ТК носит последовательный характер. Законодательством ЕАЭС и входящих в него государств в области таможенного дела установлены таможенные процедуры. Таможенные органы при помощи комплекса мер и организационных мероприятий ТК следят за недопущением нарушений таможенных процедур при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу [1, с. 4].

Выявление фактов правонарушений при таможенном оформлении и несоответствия проведенных таможенных операций и действий заложено в цель механизма таможенного контроля. Используя принцип выборочности, таможенные органы проводят проверки различного рода для достижения этих целей. В процессе проведения проверок используются только те формы ТК, при помощи которых достигается достаточно полное обеспечение соблюдения норм таможенного законодательства ЕАЭС и стран — членов союза.

Правовое регулирование ТК, существующее в условиях ЕАЭС, состоит из двух уровней: наднациональный («Таможенный кодекс Евразийского экономического союза» (посл. ред. от 29.05.2019) (приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) и национальный (в Российской Федерации — Федеральный закон № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 03.08.2018) [5, с. 90].

Направление деятельности должностного лица таможенного органа, включающее применение определенных методов, средств и способов в целях проверки соблюдения субъектами внешнеторговой деятельности положений таможенного законодательства ЕАЭС, называется формой ТК [2, с. 52].

В ТК ЕАЭС зафиксированы фундаментальные положения о ТК и его определение. В соответствии со ст. 310 ТК ЕАЭС таможенными органами для обеспечения соблюдения законодательства проводится ТК в отношении объектов таможенного контроля с применением форм ТК и (или) мер, обеспечивающих проведение таможенного контроля.

В ТК ЕАЭС разработано семь форм ТК для проведения таможенного контроля должностными лицами таможенных органов, к которым относят:

- получение объяснений (получение таможенными органами необходимых сведений от перевозчика, декларанта и иных заинтересованных лиц);
- проверка таможенных, иных документов и (или) сведений (проверка декларации на товары и документов и сведений, необходимых для заполнения декларации);
- таможенный осмотр (проведение визуального осмотра с возможным применением технических средств таможенного контроля без вскрытия товаров, транспортных средств, багажа, контейнеров, средств идентификации);
- таможенный досмотр (осмотр с применением технических средств ТК товаров, транспортных средств, грузовых помещений, мест перевозки товаров со вскрытием и снятием средств идентификации);
- личный таможенный досмотр (проводится только в отношении физических лиц с письменного разрешения начальника таможенного органа);
- таможенный осмотр помещений и территорий (визуальный осмотр помещений и территорий, а также находящихся в указанных местах товаров и (или) документов);
- таможенная проверка (единственная форма ТК, которая проводится в виде камеральной или выездной таможенной проверки после выпуска товара, направленная на сопоставление информации и сведений, предоставляемых участниками внешнеэкономической деятельности в декларации на товары и документах, необходимых для заполнения декларации с документами бухгалтерского учета и отчетности со счетами)¹.

¹ Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (Приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза). Вступил в силу 01.01.2018 [Электронный ресурс] // Официальный сайт Евразийского экономического союза URL: https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01413569/itia_12042017 (дата обращения: 09.06.2023).

Таможенный кодекс ЕС

В ЕС, созданный в 1968 г., входит 27 государств, которые образуют единую таможенную территорию с отсутствием таможенных барьеров и установленным единым таможенным тарифом на импортируемые товары, поскольку союз строится на принципе свободного перемещения услуг, капитала и товаров. Таможенный союз ЕС создает благоприятное пространство для упрощения торговли компаний ЕС¹.

Везенный товар без дополнительных мер таможенного контроля выпускается в свободное обращение на всю территорию ЕС, только когда произведена оплата таможенных сборов и проведена установленная для импорта проверка соответствия.

Таможенный кодекс Европейского сообщества (далее — ТК ЕС) был утвержден Регламентом Совета (ЕЭС) № 952/2013, а также Регламентом Комиссии (ЕЭС) № 2015/2447. В кодексе зафиксированы основные правила регулирования работы таможенных органов, установлены положения его применения и нормы торговли с зарубежными странами [3, с. 48].

Процесс цифровизации захватывает нашу жизнь, проникая практически во все сферы жизнеобеспечения, но стоит отметить, что и рабочие государственные направления в числе первых начинают использовать электронные нововведения. Электронная среда забирается во все государственные органы и структуры, в том числе дошла и до таможни. ЕС представил проект электронной таможни, который планирует полностью реализовать к середине 2025 г.

Данную программу Таможенный союз ЕС считает эпохальной в своем развитии и развитии таможенного дела. ЕС создает более эффективную и современную таможенную среду путем полной замены бумажных таможенных процедур на электронные. Насколько колоссален масштаб данной программы, можно пока только представлять, но можно смело говорить, что видимые результаты будут ощущаться не только в таможне, но и в околотаможенных сферах. Данный проект преследует две цели: усиление безопасности на внешних границах ЕС и облегчение торговли. Проект активно ведется и разрабатывается с конца 2019 г., с момента принятия Европейской комиссией Рабочей программы: Решение Комиссии о выполнении (ЕС) 2019/2151 от 13 декабря 2019 г. Некоторые системы находятся на стадии разработки ЕС, некоторые — на национальном уровне. Программа находится под полным контролем и ежегодно выпускает отчет о проделанной работе.

Внутри проекта разрабатывается ряд систем, и на данный момент уже активно тестируется 17 из них: система зарегистрированных экспортеров, таможенные решения, информация об обязательных тарифах, модернизация уполномоченных экономических операторов, прямой доступ трейдера к европейским информационным системам, модернизация системы регистрации и идентификации экономических операторов, информационные листы для специальных процедур, наблюдение, подтверждение статуса союза, модернизация новой компьютеризированной транзитной системы, автоматизированная система экспорта, специальные процедуры, уведомления о прибытии, о вручении и временное хранение, обновление национальных систем импорта, управление гарантиями, выпуск².

Описываемая программа определенно задаст новое направление развития таможенной деятельности, работы таможен и таможенных органов. Ее влияние со временем будут ощущать и другие государства, определенно будут наступать спорные моменты и сложности в работе. Насколько полный электронный документооборот комфортен для нашей страны, проверяется уже на протяжении пяти лет в Центрах электронного декларирования. Однако на такой кардинальный шаг, полный отказ от бумажного документооборота, государство еще не идет. Определенно стоит сказать, что все же должно пройти время и достаточное количество тестовых испытаний для плавного и комфортного перехода как для таможенных органов, так и для околотаможенной сферы. Но смело можно утверждать, что отказ от бумажного взаимодействия — это наше будущее.

¹ European union. Customs [Электронный ресурс] // European Union. URL: https://european-union.europa.eu/priorities-and-actions/actions-topic/customs_en (дата обращения: 09.06.2023).

² E-customs in the EU [Электронный ресурс] // CustomsClear. 05.03.2023. URL: <https://www.customsclearance.net/en/articles/e-customs-in-the-eu> (дата обращения: 09.06.2023).

Таможенный контроль в ЕС

Согласно п. 13 ст. 4 ТК ЕС, Регламент Совета 2913/92, ТК — совокупность мероприятий таможенных органов, направленных на обеспечение соблюдения норм таможенного права, в частности предписаний, действующих в отношении товаров, находящихся под таможенным контролем¹.

Продукция, которая может быть угрозой для внутреннего рынка ЕС, не допускается на внутренний рынок таможенными органами на границе ЕС. ЕС определяет конкретные правовые рамки для контроля выпуска продукции на рынок ЕС и национальные обязательства таможенных стран ЕС.

Происходит непрерывная проверка информации в декларациях, инспекция товаров таможенными органами ЕС. Данные методы оказывают положительную динамику в работе таможенных органов, что позволяет эффективно фильтровать импортные потоки грузов, учитывая актуальные запреты и ограничения².

ТК в ЕС имеет свои особенности и построен следующим образом. Первоначально таможенные органы ЕС осуществляют проверку сопроводительных документов на ввоз товара. С помощью автоматизированной системы управления рисками таможенные органы ЕС осуществляют оценку таможенной декларации. Система управления рисками оценивает каждый из пунктов заполненной декларации на предмет рискованных ситуаций, комбинации которых заложены в различные группы проверки по критериям с возможными факторами риска.

ТК таможенными органами ЕС начинается с применения системы управления рисками в совокупности с выборочными проверками товаров.

Далее таможенные органы проверяют качество импортируемой продукции на соответствие установленным стандартам ЕС.

Контролю через границу подвергаются товары, содержащие объекты интеллектуальной собственности. При обнаружении товаров с подозрением в нарушении таможенные органы приостанавливают их выпуск и уведомляют правообладателя или импортера³.

Также ТК борется с товарами и продуктами, которые могут являться опасными или вредными для здоровья потребителей. Они защищают животных и окружающую среду, борясь с незаконной торговлей видами, находящимися под угрозой исчезновения, и предотвращая болезни растений и животных.

Таможенные органы борются с торговлей людьми, наркотиками, оружием и контрафактными товарами и проверяют информацию, что путешественники с большими суммами наличных не отмывают деньги, не уклоняются от уплаты налогов и даже не финансируют преступные организации.

Государства — участники ЕС граничат со многими странами, а также осуществляют международную торговлю с неграничащими странами. В результате экономических операций ЕС налаживает отношения с другими странами путем установления своих норм торговли⁴.

Таким образом, меры, применяемые Европейским союзом на этапе таможенного контроля, являются высокоэффективными и препятствуют попаданию контрафактной и фальсифицированной продукции на единый европейский рынок.

Заключение

Интеграционные процессы диктуют новые и современные пути развития государств и межгосударственных союзов, в результате которых наблюдаются схожие черты. В таможенном законодательстве ЕС

¹ Таможенный кодекс Европейского сообщества. Регламент Совета 2913/92 от 01.01.1992 [Электронный ресурс] // Альта-Софт. URL: https://www.alt.ru/tamdoc/kodex_es/ (дата обращения: 09.06.2023).

² Наку А. А. Таможенное право ЕС : учебное пособие. М., 2020.

³ Анализ международной практики защиты внутреннего рынка от незаконного оборота промышленной продукции. Департамент промышленной политики. Евразийская экономическая комиссия [Электронный ресурс] // Официальный сайт Евразийского экономического союза. URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/prom_i_agroprom/dep_prom/SiteAssets (дата обращения: 09.06.2023).

⁴ Customs Regulations between Switzerland and the EU [Электронный ресурс] // Tax Technology Innovation Made for Europe. URL: <https://eclear.com/topic/customs-regulations-between-switzerland-and-the-eu/> (дата обращения: 09.06.2023).; *Ilze Jozepa*. New Customs Rules for Trade with the EU [Электронный ресурс] // UK Parliament. 07.09.2023. URL: <https://commonslibrary.parliament.uk/new-customs-rules-for-trade-with-the-eu/> (дата обращения: 07.09.2023).

и ЕАЭС прослеживается большое количество схожих черт в силу того, что у них наблюдается общая международно-правовая основа, а также что при разработке актов таможенного законодательства ЕАЭС был использован европейский опыт. В результате чего, благодаря стремительному развитию торговли между странами, институт таможенного контроля обеспечивает эффективное развитие как мировой экономики в целом, так и стран Всемирной таможенной организации (ВТамО).

Учитывая опыт ЕС применения в работе только ТК ЕС и проанализировав работу таможенного контроля в ЕС, можно говорить о целесообразности применения только наднационального законодательства. При эффективной работе наднационального законодательства снижается нагрузка на национальное законодательство, что делает работу сообщества более эффективной, слаженной и единообразной. Опираясь на данный опыт ЕС, стоит рассмотреть применения только таможенного кодекса ЕАЭС, так как национальные нормативно-правовые акты могут идти вразрез с наднациональным законодательством. Встает ряд вопросов: о необходимости и эффективности применения внутригосударственного законодательства каждым государством — участником ЕАЭС; стоит ли разрабатывать и совершенствовать национальное законодательство, либо же дополнить ТК ЕАЭС соответствующими положениями.

Данные вопросы являются острой и актуальной темой, поскольку на практике, а именно непосредственно при работе таможенного инспектора на таможенном посту, происходят спорные моменты по работе с оформляемыми товарами и нормативными требованиями к ним, поскольку положения двух нормативно-правовых актов отличаются по силе действия и обязательному и рекомендуемому характеру.

Литература

1. Агамагомедова С. А. Виды таможенного контроля: понятие и критерии классификации // Таможенное дело. 2018. № 2. С. 3–7. EDN: WHMBRZ
2. Липатова Н. Г. Экономическая сущность таможенного контроля в системе государственного контроля // Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом. 2014. № 6. С. 52–55. EDN: SFBULT
3. Макуев Р. Х. Современная таможенная система Европейского союза // Вестник государственного и муниципального управления. 2014. № 4 (15). С. 46–50. EDN: TGNDPD
4. Романова М. Е. Опыт таможенного регулирования Европейского союза и интеграционные объединения на постсоветском пространстве // Правоведение. 2018. № 2 (337) С. 240–253. DOI: 10.21638/11701/spbu25.2018.202. EDN: YNKACL
5. Халипов С. В. Таможенный контроль в праве Евразийского экономического союза и законодательстве Российской Федерации о таможенном регулировании // Российский внешнеэкономический вестник. 2019. № 1. С. 88–95. EDN: YXHJCP

Об авторах:

Кириленко Виктор Петрович, заведующий кафедрой международного и гуманитарного права Северо-Западного института управления РАНХиГС (Санкт-Петербург, Российская Федерация), доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации;
e-mail: v.vaas@yandex.ru; ORCID: 0000-0003-4445-1682

Абрамова Татьяна Андреевна, магистрант Северо-Западного института управления РАНХиГС (Санкт-Петербург, Российская Федерация), государственный таможенный инспектор отделения работы с акцизными марками Северо-Западного таможенного поста (специализированного) Центральной акцизной таможни;
e-mail: ATA1994@yandex.ru

References

1. Agamagomedova S. A. Types of Customs Control: Notion and Classification Criteria // Customs Affairs [Tamozhennoe delo]. 2018. No. 2. P. 3–7. (In Rus.) EDN: WHMBRZ

2. Lipatova N. G. Economic Essence of Customs Control in the System of State Control // Problems of Economics and Management of Oil and Gas Complex [Problemy ekonomiki i upravleniya neftegazovym kompleksom]. 2014. No. 6. P. 52–55. (In Rus.) EDN: SFBULT
3. Makuev R. H. Modern Customs System of the European Union // Journal of Public and Municipal Administration [Vestnik gosudarstvennogo i munitsipal'nogo upravleniya]. 2014. No. 4 (15). P. 46–50. (In Rus.) EDN: TGNDPD
4. Romanova M. E. European Union's Experience of Customs Regulation and Integration Associations in the Post-Soviet Area // Pravovedenie [Pravovedenie]. 2018. No. 2 (337) P. 40–253. (In Rus.) DOI: 10.21638/11701/spbu25.2018.202. EDN: YNKACL
5. Khalipov S. V. Customs Control in the Eurasian Economic Union and the Russian Federation // Russian Foreign Economic Journal [Rossiiskii vneshneekonomicheskii vestnik]. 2019. No. 1. P. 88–95. (In Rus.) EDN: YXHJCP

About the authors:

Viktor P. Kirilenko, Head of the Chair of International and Humanitarian Law of North-West institute of management of RANEPA (Saint Petersburg, Russian Federation), Doctor of Science (Jurisprudence), Professor, Honored Lawyer of Russian Federation;
e-mail: v.vvaas@yandex.ru; ORCID: 0000-0003-4445-1682

Tatyana A. Abramova, Master Program Student of North-West institute of management of RANEPA (Saint Petersburg, Russian Federation); State customs inspector of the department of work with excise stamps of the North-Western customs post (specialized) of the Central Excise Customs;
e-mail: ATA1994@yandex.ru